

УДК 340

DOI 10.5281/zenodo.15425901

Хасанова Т.Р.

Хасанова Тома Рафисовна, Тверской государственный университет, Россия, 170100, Тверь, ул. Желябова, 33. E-mail: khasanovatoma@gmail.com.

Проблемы этического обеспечения качества юридической помощи в адвокатской деятельности

Аннотация. Статья посвящена изучению этического обеспечения качества юридической помощи в адвокатской деятельности. Объектом исследования выступают нормативные пробелы, нарушения этических стандартов и влияние цифровизации. В исследовании применялись сравнительно-правовой анализ, изучение судебной практики и процессный подход. Рассматриваются проблемы правовой неопределенности, недостаточной квалификации адвокатов и этических рисков цифровизации. В результате выявлено, что системные нарушения Кодекса профессиональной этики адвоката ограничивают права доверителей и подрывают доверие к адвокатуре. Сделан вывод о необходимости законодательного закрепления понятий качества юридической помощи, разработки норм цифровой этики и внедрения образовательных программ для адвокатов.

Ключевые слова: адвокатская этика, качество юридической помощи, правовая неопределенность, цифровизация, Кодекс профессиональной этики, судебная практика.

Khasanova T.R.

Khasanova Toma Rafisovna, Tver State University, Russia, 170100, Tver, Zhelyabova str., 33. E-mail: khasanovatoma@gmail.com.

Problems of ethical quality assurance of legal aid in advocacy

Abstract. The article is devoted to the study of ethical quality assurance of legal aid in advocacy. The object of the research is regulatory gaps, violations of ethical standards and the impact of digitalization. The study used comparative legal analysis, the study of judicial practice and a process approach. The problems of legal uncertainty, insufficient qualifications of lawyers and ethical risks of digitalization are considered. As a result, it was revealed that systemic violations of the Lawyer's Code of Professional Ethics limit the rights of clients and undermine confidence in the legal profession. The conclusion is made about the need for legislative consolidation of the concepts of the quality of legal aid, the development of standards of digital ethics and the introduction of educational programs for lawyers.

Key words: lawyer ethics, quality of legal aid, legal uncertainty, digitalization, Code of Professional Ethics, judicial practice.

Конституционное право граждан на квалифицированную юридическую помощь, закрепленное в ста-

тье 48 Конституции Российской Федерации, служит основой для эффективной защиты прав человека в системе правосу-

дия. Реализация этого права во многом определяется качеством работы адвокатов, где соблюдение этических принципов – честности, добросовестности, профессиональной компетентности – имеет ключевое значение. Однако, как отмечает С.Н. Гаврилов, отсутствие в законодательстве четких определений понятий «качество юридической помощи» и «квалифицированная юридическая помощь» создает правовую неопределенность, что препятствует системному подходу к обеспечению качества [6]. Это приводит к снижению эффективности правозащиты, росту процессуальных издержек и утрате доверия общества к адвокатской профессии.

Анализ судебной практики подтверждает актуальность проблемы: случаи недобросовестного исполнения адвокатами своих обязанностей и несоблюдения процессуальных норм указывают на системные нарушения этических стандартов, закрепленных в Кодексе профессиональной этики адвоката (далее – КПЭА). Такие нарушения ограничивают права доверителей и подрывают авторитет адвокатуры как института правовой защиты. Вместе с тем цифровизация адвокатской деятельности, включая внедрение информационных систем и инструментов искусственного интеллекта, открывает новые возможности для повышения качества юридической помощи. Однако она порождает и этические вызовы, связанные с обеспечением конфиденциальности, предотвращением конфликтов интересов и адаптацией профессиональных стандартов к цифровой среде. В сфере бесплатной юридической помощи, как указывает Н.Ю. Благовещенский, цифровизация требует внедрения платформ для документирования и контроля процессов, что способствует прозрачности и повышению качества работы адвокатов [4].

Настоящее исследование направлено на анализ проблем этического обеспечения качества юридической помощи в адвокатской деятельности, выявление их причин и разработку предложений по их устранению. В статье рассматриваются

нормативные пробелы, терминологическая неопределенность, нарушения этических норм в судебной практике и влияние цифровизации на адвокатскую профессию. Методологическую основу составляют сравнительно-правовой анализ нормативных актов, изучение судебной практики и процессный подход С.Н. Гаврилова, основанный на принципах менеджмента качества (TQM, ISO 9000) [6].

Качество юридической помощи представляет собой совокупность характеристик, обеспечивающих эффективную защиту прав доверителя в соответствии с законом и этическими нормами. С.Н. Гаврилов подчеркивает, что отсутствие законодательного закрепления этого понятия в Федеральном законе № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» приводит к субъективным оценкам, основанным на интуитивных представлениях [6]. Этические стандарты, изложенные в статье 8 КПЭА (честность, добросовестность, квалифицированность, принципиальность, своевременность), формируют основу качества, однако их неоднозначная трактовка затрудняет практическое применение.

Е.А. Гринь и А.Д. Батлукова отмечают, что профессиональная этика адвоката является неотъемлемой частью его деятельности, определяющей репутацию и общественное доверие к профессии [7]. Они рассматривают адвокатскую деятельность как квалифицированную юридическую помощь, включающую процессуальные действия, подготовку документов и консультирование, что соответствует конституционному праву граждан (ст. 48 Конституции РФ). Центральным принципом адвокатской этики, по их мнению, является профессиональный долг – осознанная ответственность адвоката за свои действия перед доверителем, законом и обществом. Принципы чести, достоинства, справедливости и совести обеспечивают уважение к личности доверителя и общественным ценностям, что особенно важно в условиях реформирования адвокатуры [7].

Международный опыт, проанализированный П.Е. Марчевой и А.А. Курманалиевой, подчеркивает необходимость контекстуального подхода к этике, учитывающего специфику каждого дела [8; 10]. Зарубежные исследователи, такие как Дж. Роббенолт, обращают внимание на «этические слепые пятна» – неосознанные нарушения, когда адвокаты считают минимальное соответствие стандартам достаточным [10]. На организационном уровне проблему усугубляет «мотивированная слепота», при которой коллеги игнорируют нарушения, если их выявление невыгодно для фирмы. Н.Н. Бойко акцентирует внимание на том, что этика адвоката выходит за рамки обязательств перед доверителем, требуя учета общественных интересов, особенно в период реформ адвокатуры [5]. А.В. Рагулин подчеркивает, что международные стандарты, такие как Пекинские правила (1985) и Основные принципы независимости судебных органов (1985), должны быть интегрированы в национальное законодательство для обеспечения единообразия и эффективности адвокатской деятельности [12].

Профессиональная этика адвоката, как указывают Е.А. Гринь и А.Д. Батлукова, составляет моральную основу, без которой невозможно обеспечить качество юридической помощи [7]. КПЭА, принятый в 2003 году и обновленный в 2017 году, закрепляет нравственные критерии, соответствующие традициям российской адвокатуры. А.Ф. Кони рассматривал суд как «школу для народа», где адвокаты должны служить правде и уважению человеческого достоинства [7]. В этом контексте адвокатская этика требует от адвоката не только соблюдения закона, но и внутренней убежденности в нравственности своих действий.

Е.А. Гринь и А.Д. Батлукова выделяют профессиональный долг как осознание адвокатом своей ответственности перед доверителем, законом и обществом [7]. Этот принцип приобретает особую значимость в ситуациях морального выбора, когда адвокат должен решить, про-

должать ли защиту доверителя, чьи действия он считает аморальными, или отказаться от дела. КПЭА устанавливает, что пожелания доверителя, противоречащие закону, не подлежат исполнению, подчеркивая приоритет нравственных принципов. Принципы чести и достоинства обеспечивают репутацию адвоката и уважение к личности доверителя, а справедливость и совесть служат ориентиром в сложных этических дилеммах [7].

В ситуациях, не урегулированных законодательством, адвокаты должны руководствоваться традициями адвокатуры и общими принципами нравственности. Е.А. Гринь и А.Д. Батлукова отмечают возможность обращения за разъяснениями в Совет адвокатской палаты, что свидетельствует о наличии институциональной поддержки этического поведения [7]. Нарушение же этических норм подрывает репутацию адвоката и доверие к профессии, что подтверждается примерами из судебной практики.

Цифровизация адвокатской деятельности, включая внедрение Комплексной информационной системы адвокатуры России, создает возможности для контроля качества, но требует разработки норм цифровой этики. Международные стандарты, такие как Стандарты независимости юридической профессии (1990), подчеркивают необходимость защиты адвокатских документов и электронных систем от вмешательства [8]. Процессный подход С.Н. Гаврилова, основанный на принципах TQM и ISO 9000, предлагает структурировать адвокатскую деятельность через этапы планирования, обеспечения, контроля и улучшения качества, интегрируя этические стандарты на каждом этапе [6]. Это соответствует международным требованиям к управлению качеством юридических услуг.

Судебная практика наглядно иллюстрирует последствия несоблюдения этических стандартов и правовой неопределенности в адвокатской деятельности. Рассмотренные дела выявляют системные проблемы, связанные с недостаточной

квалификацией, халатностью и нарушением процессуальных норм, что ограничивает права доверителей и подрывает доверие к адвокатуре.

Одним из показательных примеров является дело № 2-779/2023, рассмотренное Тверским областным судом. Индивидуальный предприниматель М.Р. Новожилова предъявила иск к адвокату А.В. Лебедевичу, требуя возврата 105 000 рублей за неисполнение условий договора поручения от 28 марта 2022 года. Договор предусматривал оказание юридической помощи в возврате похищенных средств, включая подготовку заявления в правоохранительные органы и представление интересов в суде. М.Р. Новожилова указала, что А.В. Лебедевич ограничился проведением одной консультации, не подготовив ни заявления, ни искового заявления, ни соглашения о возврате средств. По ее словам, возврат средств был достигнут благодаря ее собственным действиям. А.В. Лебедевич утверждал, что выполнил обязательства, ссылаясь на акт об оказании услуг на 50 000 рублей. Однако суд установил, что акт не был подписан истцом и не подтверждал выполнения предусмотренных договором действий. Решением Калининского районного суда, оставленным без изменений в апелляции, с адвоката взыскали 100 000 рублей и 2 895,71 рублей государственной пошлины. Суд указал, что предметом договора являлись конкретные процессуальные действия, а не общий результат. Этот случай демонстрирует нарушение принципа добросовестности, закрепленного в статье 8 КПЭА, и подчеркивает необходимость строгого документального подтверждения адвокатской работы [1].

В продолжение анализа дисциплинарных производств, можно выделить жалобу гражданина Р. на адвоката П. (распоряжение от 24.01.2024). Адвокат П., получив 52 000 рублей по соглашению № 02 от 26.05.2021, обязался представлять интересы Р. в суде по наследственному делу и взаимодействовать с органами внутренних дел. Однако он не устранил недостатки искового заявления, по-

данного 18.07.2022, что привело к его возврату судом 01.08.2024 на основании статьи 136 ГПК РФ. Доказательства работы с ОМВД также оказались недостаточными: представленные талоны-уведомления либо не уточняли сути заявлений, либо датировались периодом до заключения соглашения. Квалификационная комиссия установила нарушение статьи 7 Федерального закона № 63-ФЗ и статьи 8 КПЭА, вынеся адвокату предупреждение. Этот пример иллюстрирует, как недостаточная профессиональная компетентность препятствует эффективности защиты прав доверителя [11].

Другой случай, связанный с жалобой гражданина Г. на адвоката Т. (распоряжение АП РД от 18.05.2024), выявляет нарушения, связанные с отсутствием должной ответственности. Адвокат Т., получив 60 000 рублей за представление интересов в суде, не заключил письменного соглашения, что противоречит пункту 1 статьи 25 Федерального закона № 63-ФЗ. Его участие в судебных заседаниях было нерегулярным: он отсутствовал на втором заседании, сославшись на болезнь, опоздал на третье и не явился на четвертое, отключив телефон. В результате доверитель был вынужден обратиться к другому адвокату. Адвокат Т. не представил ни объяснений, ни документов, подтверждающих выполнение обязательств. Комиссия признала нарушение статьи 7 Федерального закона № 63-ФЗ и статьи 8 КПЭА, вынеся замечание. Этот случай подчеркивает важность соблюдения принципа своевременности и ответственного отношения к доверителю [11].

Организационно-правовые нарушения также имеют серьезные последствия, как показывает дело № 33-3373/2024, рассмотренное Центральным районным судом г. Твери и Тверским областным судом. В рамках спора, связанного с дорожно-транспортным происшествием от 25 апреля 2023 года, адвокат А.М. Ребенок представлял интересы истца Ш.Ф. Шахмурадова на основании договора с ООО ЮА «Ребенок», а не через адвокатское образование, что противоречило

пункту 1 статьи 25 Федерального закона № 63-ФЗ. Истец требовал возмещения 30 000 рублей за услуги представителя, однако апелляционный суд сократил сумму до 1 488,90 рублей, указав на несоответствие договора нормам адвокатской деятельности (часть 3 статьи 9 КПА). Этот пример демонстрирует, как нарушение организационных требований ограничивает права доверителя на полное возмещение расходов и подчеркивает необходимость соблюдения процессуальных норм [3].

Вместе с тем, не все обвинения в адрес адвокатов находят подтверждение. В деле № 2-648/2024 (№ 33-2325/2024) истец Н.С. Гудовских требовал от А.А. Кошелева возмещения 460 000 рублей за услуги адвокатов Ю.В. Вербицкой, Г.В. Счастливого и их помощника А.Г. Строкина. Ответчик утверждал, что А.Г. Строкин действовал самостоятельно, нарушая статью 27 Федерального закона № 63-ФЗ. Однако апелляционный суд установил, что А.Г. Строкин выполнял функции помощника адвоката, а не самостоятельного представителя, и нарушений не выявлено. Этот случай показывает, что строгое соблюдение норм адвокатской деятельности защищает от необоснованных претензий и подчеркивает важность правильной организации работы адвокатских образований [2].

Анализ рассмотренных дел свидетельствует о том, что нарушения этических стандартов, таких как добросовестность, квалификация и своевременность, носят системный характер и связаны с правовой неопределенностью и недостаточным надзором. Эти примеры подчеркивают необходимость усиления нормативного регулирования и внедрения механизмов контроля за соблюдением адвокатами профессиональных и этических стандартов [1-3; 11].

Международный опыт подтверждает перспективность такого подхода. А. Альфиери, цитируемый П.Е. Марчевой, отмечает, что этическая инфраструктура юридических фирм, включающая управ-

ление рисками, способствует снижению конфликтов интересов и повышению качества услуг [10]. А.А. Курманалиева подчеркивает, что гармонизация национального законодательства с международными стандартами укрепляет независимость адвокатов и повышает доверие к профессии [8]. Однако адаптация процессного подхода к российской адвокатуре требует учета национальных особенностей, включая ограниченные ресурсы малых адвокатских образований и недостаточную цифровизацию. Внедрение цифровых технологий должно сопровождаться разработкой норм цифровой этики, регулирующих использование искусственного интеллекта и защиту конфиденциальной информации доверителей, как это предусмотрено международными стандартами и предложениями Н.Ю. Благовещенского о цифровой платформе для бесплатной юридической помощи [4].

Теоретический анализ подчеркивает, что этическое обеспечение качества юридической помощи, включая бесплатную юридическую помощь, требует комплексного подхода, сочетающего нормативное регулирование, унификацию этических стандартов и процессное управление. Судебная практика и международный опыт выявляют пробелы в текущей системе, которые препятствуют эффективной реализации конституционного права на квалифицированную юридическую помощь. Процессный подход, дополненный цифровыми инструментами и едиными требованиями к качеству бесплатной юридической помощи, открывает путь к системным улучшениям, но его успешное применение зависит от дальнейшей нормативной и организационной поддержки.

Рассмотренные примеры судебной практики и теоретические положения свидетельствуют о том, что проблемы этического обеспечения качества юридической помощи носят многоуровневый характер. Нарушения, выявленные в делах, таких как дело М.Р. Новожиловой или дисциплинарные производства в Да-

гестане, указывают на пробелы не только в профессиональной компетентности адвокатов, но и в нормативной базе, регулирующей их деятельность [1; 11]. Эти случаи подчеркивают, что без четких законодательных ориентиров и механизмов контроля адвокатура рискует утратить доверие общества, а доверители – лишиться эффективной правовой защиты. В то же время цифровизация открывает новые возможности, но требует внимательного регулирования, чтобы предотвратить новые этические риски. На основании этого анализа можно сформулировать следующие выводы и предложения, направленные на преодоление выявленных проблем.

Отсутствие законодательных определений «качества юридической помощи» и «квалифицированной юридической помощи» создает правовую неопределенность, препятствующую системному обеспечению качества адвокатской деятельности. Судебная практика, выявляющая случаи халатности и нарушения этических стандартов, подтверждает, что это снижает эффективность правозащиты и доверие к адвокатуре [1-3; 11].

Цифровизация адвокатской деятельности открывает перспективы для повышения качества через внедрение информационных систем, но порождает этические риски, связанные с защитой конфиденциальности и недостаточным регулированием цифровой среды, что усугубляется слабым контролем за соблюдением Кодекса профессиональной этики адвоката (КПЭА) [4].

Системные нарушения этических норм, обусловленные правовой неопределенностью и недостаточным надзором, требуют комплексного подхода, сочетающего нормативное регулирование и процессное управление. Международный опыт подчеркивает эффективность этической инфраструктуры, но ее адаптация к российским условиям ограничена ресурсами и уровнем цифровизации [8; 10].

Нарушение этических стандартов адвокатами, как показывают рассмотренные дела, не только ограничивает права дове-

рителей, но и наносит ущерб репутации адвокатуры как института правовой защиты, что требует усиления институционального контроля со стороны адвокатских палат за соблюдением КПЭА [1-3; 11].

Недостаточная профессиональная подготовка адвокатов, выявленная в дисциплинарных производствах, подчеркивает необходимость системного подхода к обучению и сертификации, чтобы обеспечить соответствие их компетенций требованиям эффективного правосудия [11].

Для преодоления выявленных проблем и укрепления этического обеспечения качества юридической помощи необходимы меры, которые устранят правовую неопределенность, повысят профессионализм адвокатов и обеспечат контроль за их деятельностью в условиях цифровизации. Рассмотренные дела, такие как дело № 2-779/2023, где адвокат А.В. Лебедев не выполнил обязательства по договору, или дисциплинарные производства, выявляющие недостаточную квалификацию, показывают, что без системных изменений доверие к адвокатуре будет под угрозой [1, 11]. В этой связи предлагаются следующие меры, вдохновленные идеями ведущих исследователей и адаптированные к российским реалиям.

Прежде всего, необходимо закрепить в Федеральном законе № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» четкие определения «качества юридической помощи» и «квалифицированной юридической помощи», основанные на этических стандартах статьи 8 КПЭА. Как отмечает С.Н. Гаврилов, отсутствие таких определений приводит к субъективным оценкам, что подтверждается случаями, когда адвокаты, как в деле М.Р. Новожиловой, ограничиваются минимальными действиями, не обеспечивая реальной защиты интересов доверителя [1; 6]. Законодательное закрепление этих понятий позволит судам и адвокатским палатам применять единые критерии оценки, что повысит подотчет-

ность адвокатов и защитит права граждан.

Далее, следует разработать нормы цифровой этики, которые обеспечат безопасное использование современных технологий в адвокатской практике. Н.Ю. Благовещенский подчеркивает, что внедрение цифровых платформ для документирования и мониторинга процессов, особенно в сфере бесплатной юридической помощи, может повысить прозрачность и качество работы адвокатов [4]. Например, такие платформы могли бы предотвратить ситуации, подобные делу адвоката Т., который не предоставил доказательств выполнения своих обязательств [11]. Эти нормы должны регулировать использование искусственного интеллекта, защиту данных доверителей и предотвращение конфликтов интересов, чтобы минимизировать новые этические риски.

Кроме того, важно создать национальную систему профессиональной юридической помощи, которая объедини-

ла бы усилия образовательных, правовых и организационных институтов. С.Н. Гаврилов предлагает такую систему как способ обеспечения устойчивого качества юридической помощи [6]. Она могла бы включать разработку единых стандартов для адвокатских образований, как крупных, так и малых, чтобы случаи, подобные нарушению организационных норм в деле № 33-3373/2024, не повторялись [3]. Эта система также должна предусматривать механизмы поддержки адвокатов, работающих в регионах с ограниченными ресурсами, чтобы обеспечить равный доступ к качественной юридической помощи по всей стране.

Реализация этих мер позволит устранить существующие недостатки, повысить качество юридической помощи и восстановить доверие общества к адвокатуре, обеспечивая эффективную реализацию конституционного права граждан на квалифицированную юридическую помощь.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апелляционное определение Тверского областного суда от 27.07.2021 по делу № 2-779/2023 (33-3123/2023) // Судебные решения РФ. URL: <https://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/77304161/extended> (дата обращения: 02.02.2025).
2. Апелляционное определение Тверского областного суда от 30 мая 2024 г. по делу № 2-648/2024 (33-2325/2024) // Судебные решения РФ. URL: <https://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/83384977> (дата обращения: 17.04.2025).
3. Апелляционное определение Тверского областного суда от 30 мая 2024 г. по делу № 33-3373/2024 // Судебные решения РФ. URL: <https://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/84402332> (дата обращения: 02.03.2024).
4. Благовещенский Н.Ю. Об установлении единых требований к качеству оказываемой гражданам бесплатной юридической помощи и обеспечении контроля за их соблюдением // Мониторинг правоприменения. 2021. № 3 (40). С. 18-23.
5. Бойко Н.Н. Некоторые аспекты профессиональной этики адвоката // Право и государство: теория и практика. 2023. № 10 (226). С. 162-164.
6. Гаврилов С.Н. Качество юридической помощи в контексте подходов и терминологии проекта «Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи» // Актуальные проблемы российского права. 2021. № 5 (126). С. 155-165.
7. Гринь Е.А., Батлукова А.Д. Адвокатская этика — основа деятельности адвоката // Поколение будущего: сборник избранных статей Международной студенческой научной конференции, Санкт-Петербург, 31 мая 2020 года. СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», 2020. С. 97-99.
8. Курманалиева А.А. Международно-правовые стандарты адвокатуры и адвокатской деятельности // Юридическая наука. 2019. № 2. 3 с.
9. Липка Д.В. Проблемы регламентации деятельности адвокатуры и пути их решения // Евразийская адвокатура. 2022. № 1 (56). 6 с.

10. Марчева П.Е. Риски, связанные с этическими аспектами профессиональной деятельности адвоката, в работах зарубежных исследователей: сущность и трактовки // Евразийская адвокатура. 2024. № 4 (69). С. 191-196.
11. Обзор дисциплинарной практики за второе полугодие 2024 года / Адвокатская палата Республики Дагестан // Официальный сайт Адвокатской палаты Республики Дагестан. URL: https://advokatrd.ru/disciplinary-practices/disciplinary-practices_556.html (дата обращения: 17.04.2025).
12. Рагулин А.В. Изменения в Кодекс профессиональной этики адвоката в России — 2025: отказ от европейских ценностей и окончательное подчинение диктату государства // Евразийская адвокатура. 2025. № 1 (72). С. 61-68.
13. Семина Е.В., Шагиева Р.В. Правовая культура российского адвоката: история и современность // Образование и право. 2024. № 10. С. 225-232.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Apelljacionnoe opredelenie Tverskogo oblastnogo suda ot 27.07.2021 po delu № 2-779/2023 (33-3123/2023) // Sudebnye reshenija RF. URL: <https://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/77304161/extended> (data obrashhenija: 02.02.2025).
2. Apelljacionnoe opredelenie Tverskogo oblastnogo suda ot 30 maja 2024 g. po delu № 2-648/2024 (33-2325/2024) // Sudebnye reshenija RF. URL: <https://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/83384977> (data obrashhenija: 17.04.2025).
3. Apelljacionnoe opredelenie Tverskogo oblastnogo suda ot 30 maja 2024 g. po delu № 33-3373/2024 // Sudebnye reshenija RF. URL: <https://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/84402332> (data obrashhenija: 02.03.2024).
4. Blagoveshhenskij N.Ju. Ob ustanovlenii edinyh trebovanij k kachestvu okazyvaemoj grazhdanam besplatnoj juridicheskoj pomoshhi i obespechenii kontrolja za ih sobljudeniem // Monitoring pravoprimenenija. 2021. № 3 (40). S. 18-23.
5. Bojko N.N. Nekotorye aspekty professional'noj jetiki advokata // Pravo i gosudarstvo: teorija i praktika. 2023. № 10 (226). S. 162-164.
6. Gavrilov S.N. Kachestvo juridicheskoj pomoshhi v kontekste podhodov i terminologii proekta «Konceptii regulirovanija rynka professional'noj juridicheskoj pomoshhi» // Aktual'nye problemy rossijskogo prava. 2021. № 5 (126). S. 155-165.
7. Grin' E.A., Batlukova A.D. Advokatskaja jetika — osnova dejatel'nosti advokata // Po-kolenie budushhego: sbornik izbrannyh statej Mezhdunarodnoj studencheskoj nauchnoj konferencii, Sankt-Peterburg, 31 maja 2020 goda. SPb.: GNII «Nacrazvitie», 2020. S. 97-99.
8. Kurmanalieva A.A. Mezhdunarodno-pravovye standarty advokatury i advokatskoj dejatel'nosti // Juridicheskaja nauka. 2019. № 2. 3 s.
9. Lipka D.V. Problemy reglamentacii dejatel'nosti advokatury i puti ih reshenija // Evrazijskaja advokatura. 2022. № 1 (56). 6 s.
10. Marcheva P.E. Riski, svjazannye s jeticheskimi aspektami professional'noj dejatel'nosti advokata, v rabotah zarubezhnyh issledovatelej: sushhnost' i traktovki // Evrazijskaja advokatura. 2024. № 4 (69). S. 191-196.
11. Obzor disciplinarnoj praktiki za vtoroe polugodie 2024 goda / Advokatskaja palata Respubliki Dagestan // Oficial'nyj sajt Advokatskoj palaty Respubliki Dagestan. URL: https://advokatrd.ru/disciplinary-practices/disciplinary-practices_556.html (data obrashhenija: 17.04.2025).
12. Ragulin A.V. Izmenenija v Kodeks professional'noj jetiki advokata v Rossii — 2025: otkaz ot evropejskih cennostej i okonchatel'noe podchinenie diktatu gosudarstva // Evrazijskaja advokatura. 2025. № 1 (72). S. 61-68.
13. Semina E.V., Shagieva R.V. Pravovaja kul'tura rossijskogo advokata: istorija i sovremennost' // Obrazovanie i pravo. 2024. № 10. S. 225-232.

Поступила в редакцию: 30.04.2025.

Принята в печать: 22.05.2025.